

江南大学环境与土木工程学院

巨肖宇^{1,2*}¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA

2023 年上半年，旭月（北京）科技有限公司售后服务团队抵达江南大学环境与土木工程学院，为该学院师生进行非损伤微测设备操作培训。

江南大学环境与土木工程学院成立于 2007 年。多年来，学院始终贯彻落实党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，落实全面从严治党主体责任，坚持立德树人根本任务，贯彻落实习近平生态文明思想，秉持“博学、厚德、明辨、笃行”院训精神，在环境治理与保护、生态修复、基础工程和民生工程建设等方面形成了自身的特色与优势。

学院将始终坚持“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的办学宗旨，探索人才培养新模式，主动服务国家、区域和行业发展的重大需求，抢抓机遇，直面挑战，提升内涵，重点突破，努力建设学科有优势、创新有特色、国内有影响的研究型学院。

非损伤微测技术作为生命科学的底层核心技术，自 2005 年进入中国以来，在国内老中青数千位科研工作者的努力下，已发表各类科研文献超过 1000 篇，专利过百项，制订团体标准近 20 项，并于 2021 年通过科技部“国际领先”评价。相信江南大学环境与土木工程学院在引进非损伤微测技术后一定能在学院建立科技创新体系，走产学研相结合的道路中取得进一步的成果。

学生们学习设备操作

江南大学环境与土木工程学院王震宇课题组，王丽红课题组的相关成员参加此次培训

(责任编辑：李雪霏)

收稿日期：2023-04-20

* 通讯作者 E-mail: xuyue_xiaoyu@126.com

doi: 10.5281/zenodo.8210238